

ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

Атоев Бахтиёр Қўлдошев

Тупроқшунослик ва агрокимёвий ТИ, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори., катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935258>

Аннотация. Тадқиқотлар ўтказилган сугориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи ва сугориладиган ўтлоқи тупроқларда озиқа элементларни кузги бугдой органларида, вегетация даврининг бошланишида таркибидаги озиқа элементлар миқдори камроқ (униб-чиқши ва майсалаи даврида), вегетация даври ўрталари (тупланиш, найчалаи ва бошоқлаи даврида) кўпроқ камайиши, вегетациянинг охириги (сут-сум ва тўла пишии) давларида макро, озиқа элементлар ўсимлик органларида камайиб боради. Ўрганган иккала тупроқлар шароитида ҳам кузги бугдой таркибида вегетациянинг бошидан охиригача азотни ўртача, фосфор ва калийни нисбатан камроқ тўплади.

Калим сўзлар: тупроқ унумдорлиги, деградация, қонун, қарорлар, тадқиқотлар, гумус, азот, фосфор, калий озиқа элементлари, компост, ҳосил.

Кириш. Тупроқ –табiiй ёки антропоген омиллар таъсирида шакланган унумдор қатлам ҳисобланади. Озиқа моддалар, иссиқлик, намлик, ҳаво ва бошқа омиллари, тупроқ хоссалари, унумдорлигига таъсир кўрсатади. Тупроқнинг кимёвий таркиби, тузилиши бири-бирдан фарқ қилади. Тупроқнинг унумдор ҳайдалма қатламида ўсимлик яхши ўсиб ривожланади. Тупроқдан оқилона фойдаланишни тўғри ташкил этиш керак бўлади. Чунки бугунги кунда тупроқларимиз турли сабаблар билан деградациядан, эрозияга учраши кузатилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июнда «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 277-сонли қарорида[1] ёки 2024 йил 13 февралдаги “Қишлоқ хўжалиги ерлари деградациясига қарши курашиш, тупроқнинг гумус миқдори ва унумдорлигини оширишни қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 71-сон қарори[2], ҳам айнан республикамизнинг тупроқларининг деградация, эрозияга учраган худуларини аниқлаш, салбий ҳолатларни олдини олишга қаратилган ва бу бўйича муҳим вазифалар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирининг яқинда 2024 йил 23 февралдаги 50-сон буйруғи[3] ижросини таъминлаш мақсадида, пахта майдонларида тупроқ унумдорлигини ва ҳосилдорликни ошириш учун 2024-2025 йилларда белгиланган худудларда синов тажрибалари олиб бориладиган бўлди. Қарорга кўра, республикада иқлим ўзгариши билан боғлиқ салбий таъсирнинг олдини олиш, қишлоқ хўжалиги ерлари деградациясини камайтириш, тупроқдаги гумус миқдорини кўпайтириш орқали экинлар ҳосилдорлиги ва тупроқ унумдорлигини ошириш кенг қамровли амалий ишларни олиб бориш мақсад қилинган. Жумладан тупроқнинг гумус миқдорини ошириш бўйича агротехник тадбирлар учун ердан фойдаланувчиларга жумладан, кластерларга ҳар бир гектар майдонга 1 миллион сўмдан субсидия ажратилиши алҳида аҳамият касб этади. Сабаби деҳқон, кластер ва фермерларнинг ерга бўлган муносабати янада ижобий томонга ўзгаради. Ер эгалари тупроқ унумдорлигини кўтариш билан бир қаторда экин ҳосилини оширадилар. Соха мутахассилари билан кластер, фермерлар ёки деҳқонлар ҳамкорлиги кенгайиб тажриба олмашинади. Фан ва амалиёт ҳамжиҳатликда бўлади. Биргина Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти олимлари, илмий ходимлари томонидан ҳозирга қадар тупроқ хоссалари, унумдорлигини ошириш масаласида кўплаб

тавсиялари амалиётга жорий этилган ва этилмоқда. Булар ўз самарасини бермоқда. Лекин турли сабаблар, глобал иқлим ўзгаришлар ва бошқа омиллар таъсирида тупроққа салбий ўзгаришлар юз юермоқда. Тупроқ табиий озика элементларга камбағаллашиб, деградацияга, эрозияга учрамоқда. Тупроқлар турли даражада шўрланмоқда. Буни олдини олиш борасида изланишлар давом эттириш лозим бўлмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 20-февралдаги “Қишлоқ хўжалиги ерлари унумдорлигини ошириш қўшимча чора тадбирлар тўғриси” даги 97-сонли қарорига[4] мувофиқ Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институтида юқоридаги қарорни ижросини таъминлаш мақсадида белгиланган 13 та (Элликқала, Улуғнор, Вобкент, Шароф Рашидов, Қарши, Навбахор, Поп, Нарпай, Жарқўрғон, Сайхунобод, Қўйичирчик, Бешариқ ва Қўшқўпир) туманларда тупроқ унумдорлигини ошириш бўйича доимий мониторинг ишлари амалга оширилиши бежизга эмас. Бунда бир қатор муҳим вазифалар: пахта майдонларида тупроқ унумдорлиги ва ҳосилдорликни оширишга қаратилган илмий асосланган агротехника тадбирларини амалга ошириш бўйича “йул харита” ларни ишлаб чиқиш; хўжалиқда қўлланиладиган ўғитларга қўйилган стандарт талабларини ишлаб чиқиш; гумусга бой оддий суперфосфат ўғитини ишлаб чиқариш ва қўллаш (муддати ва меъёрлари) бўйича қўлланма тайёрлаш; экин майдонларида тупроқнинг агрокимёвий таҳлиллари асосида минерал ўғитларни қўллаш нисбатларини (1:0,7:0,5) сақлаб туриш, тупроқнинг хайдов қатламидаги озика элементларини аниқлаш; агрохимкартограммалар тузиш, ўғитларга булган талабини белгилаш; мавжуд услубиёт, қўлланмалар асосида, чорвачилик хўжалиқларида юқоридаги хом-ашёлардан фойдаланиб махсус хандаклар қазиш, гумусга бой компост тайёрлаш, техника воситалари, маъсул ишчи-ходимларни тайинланишини; ўғитни сақлаш омборларининг назорати этиш; пахта майдонлари тупроқларида содир буладиган гумификация ва дегумификация жараёнларини таҳлил қилиш, гумуссизланиш жараёнини олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш; пахта майдонларида тупроқларни органик моддалар (гумус) билан бойитишга қаратилган замонавий агротехника тадбирларни ердан фойдаланувчиларга тушунтириш, ўргатиш, гумус миқдори кам булган тупроқлар учун алоҳида мониторинг майдонларни белгилаш; агрокластерлар, пахта ва ғалла етиштирувчи фермер хўжалиқлари раҳбарлари ва маъсул ходимлари иштирокида чорвачилик хўжалиқларида (гўнг, ўсимлик қолдиқлари, органик чиқиндилар, фосфорит асосида) гумусга бой ўғитлар тайёрлаш ва қўллаш, аҳамияти бўйича семинар ташкил этиш; тупроқ унумдорлиги паст булган ер майдонларини аниқлаш, оралиқ экин сифатида сидерат экинларни турли муддатларида экиш, яшил биомасса тўплашини таҳлил қилиш, назорат этиш каби муҳим ишлар амалга оширилмоқда. Шу ўринда айтиш жоиз, Институтда кўп йиллик тадқиқотларнинг натижалари солиштириб ўрганилганда тупроқда фосфор ва калий озика элементлар тупроқда 10-15 фоизга камайиб кетганлиги аниқланган. Шу нуқтаи назардан 2020-2023 йилларга № АМ-ФЗ-201908128. “Экин далаларининг ўзида чиқинди ва қолдиқлар ҳисобидан органика, макро ва микро элементларни кўпайтириш агротехнологиясини яратиш” мавзусида натижадорликка эришилган амалий лойиҳа доирасида бажарилган бўлиб, ушбу лойиҳада тупроқ унумдорлиги ва кузги буғдой дон ҳосилини оширадиган агротехнология ишлаб чиқилган.

Тадқиқот усуллари. Дала тадқиқотлари, тупроқ ва ўсимлик намуналарини олиш, агрокимёвий таҳлиллар, фенологик кузатувлар «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари»[5], тупроқ ва ўсимлик намуналарининг кимёвий таҳлиллари «Методы

агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» [6]. Тажриба натижаларини ишонччилик даражаси Б.А.Доспеховнинг «Методика полевых опытов» китобида берилган математик усул билан аниқланди [7].

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Тадқиқотлар, Маликчўл худудида тарқалган Навоий вилояти Қизилтепа туманидаги суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи ва суғориладиган тупроқлар шароитида дала тадқиқотлари олиб борилди.

Суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи ўтлоқи тупроқлар механик таркиби бўйича энгил қумоқли. Тупроқлар кам гумусли тупроқлар қаторига киради. Тупроқда умумий гумус миқдори 0,27-1,09 % гача, азот миқдори 0,032-0,093 % гача, фосфор миқдори 0,096-0,132 % гача ва калий миқдори 0,8-1,2 % гача тебранади. Азот билан ўртача, фосфор ва калий билан ўртачадан паст таъминланган. Сизот сувлар сатҳини 1,6-2,0 метр атрофида кўтарилган. Қуруқ қолдиқ миқдори 3,700 г/л. Тупроқ ва ер ости суви хлорид-сульфатли тузлар билан ўртача даражада шўрланганлиги аниқланган бўлса, суғориладиган ўтлоқи тупроқлар механик таркиби бўйича ўрта қумоқли. Тупроқда умумий гумус миқдори 0,40-1,20 % гача, азот миқдори 0,11-0,16 % гача, фосфор миқдори 0,098-0,162 % гача, калий миқдори 0,9-1,8 % гача тебранади. Азот, фосфор ва калий билан ўртача таъминланган. Сизот сувлар сатҳини 2,0-2,5 метр атрофида. Қуруқ қолдиқ миқдори 1,900 г/л. Тупроқ ва ер ости суви хлорид-сульфатли тузлар билан кучсиз даражада шўрланганлиги маълум бўлди.

Тадқиқотлар ўтказиш жойи, Навоий вилояти Қизилтепа туманининг Тошрабат массиви бўлиб, 2020-2022 йиллари суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи («Оқрабат юлдузи» фермер хўжалида) ва суғориладиган ўтлоқи тупроқларда («Шахзод келажаги» фермер хўжалида) кузги буғдойнинг «Васса» нави билан, тажрибаси 5 вариант, 3 қайтариқда дала тажрибаси ҳамда 2022-2023 йили ишлаб чиқариш тажрибаси қўйилди.

Тажрибада ўрганилувчи ҳар бир вариантнинг қатори оралиги 0,6 метр, бир қайтариқ эни (40 та қатор) 24 метр, узунлиги 11,875 метр, бир қайтариқ 285,0 м², 3 қайтариқ 855,0 м². 5 вариант билан ҳисоблаш майдончаси 4275 м².

Умумий қаторлар узунлиги 218 та (130,8 метр), эни 42,225 (вариантлар ораси 39,225) метр бўлиб, умумий майдони 5523,03 м².

Кузги буғдой ўсиши ва ривожланишининг ҳар хил фазаларида фенологик кузатувлар олиб борилади, озиқлантирилади ва суғорилади ва тупроқ ва ўсимлик намуналари олиниб, кимёвий таҳлиллар қилинди.

Тажрибада қуйидаги вариантларда:

1. N-0 P-0 K-0 кг/га минерал ўғит меъёрлари;
2. Фермерларнинг минерал ўғит меъёрлари: 2 т/га гўнглар + N-220 P-160 K-50 кг/га;
3. 7 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар (ўсимлик қолдиқлари-1 т/га, лойқалар-3 т/га, гўнглар-3 т/га) + N-154 P-112 K-35 кг/га минерал ўғит меъёрлари;
4. 10 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар (ўсимлик қолдиқлари-1 т/га, лойқалар-5 т/га, гўнглар-4 т/га) + N-154 P-112 K-35 кг/га минерал ўғит меъёрлари;
5. 15 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар (ўсимлик қолдиқлари-1 т/га, лойқалар-10 т/га, гўнглар-4 т/га) фониди дала тажриба қўйилди (1-жадвал).

Дала тажриба майдонларида, чиқинди (қорамол ва товуқ гўнглари ва чучук сув лойқаси), қолдиқлар (буғдой сомони), минерал ўғитлардан: карбамид (N-46 %), аммофос (N-11 %, P-46 %) ва калий хлор (K-60 %) ва «Микрозим-1» биопрепаратидан фойдаланилди.

Хулоса қилиб айтганда, тадқиқотлар ўрганилган ҳар иккала тупроқлар Маликчўл худудиди бўлиб, озиқа элементларга камбағал, шуни ҳисобга олиб дала тажрибаси кузги буғдойдан бўшаган майдонда яъни сомон қолдиқлари устига чучук сув лойқаси тўкилган, кейин қорамол ва товуқ гўнглари «Микрозим-1» биопрепарати билан бирга қўлланилган ва минерал ўғитлар: карбамид (N-46 %), аммофос (N-11 %, P-46 %) ва калий хлор (K-60 %) дан фойдаланиш орқали тупроқнинг ҳайдалма 0-30 см қатламида компост тайёрланиб тупроқ хоссалари яхшиланди.

Кузги буғдой ҳосили ва дон сифатини оширишга қаратилган мақбул ўғит қўллаш (соф ҳолда) N₁₅₄P₁₁₂K₃₅ кг/га ўғит меъёрлари ҳамда миқдорлари ва муддатлари (10 т/га чиқинди ва қолдиқлар шудгор остида, азотли ўғитни йиллик меъёрининг 20 % и экишдан кейин, 25 % и тупланиш даврида ва 35 % и найчалаш даврида ва 20 % и бошоқлаш даврида; фосфорли ўғитни йиллик меъёрининг 60 % и экишдан олдин, 20 % и экишдан кейин, 15 % и тупланиш даврида, 5 % и найчалаш даврида; калийли ўғитни йиллик меъёрининг 60 % и экишдан олдин, 20 % и экишдан кейин, 15 % и тупланиш даврида ва 5 % и найчалаш даврида қўллаш) амалиётга тавсия этилган.

1-жадвал. Кузги буғдойнинг озиқлантириш тизимини амалга ошириш агротехнологияси

№	Ўғитларнинг йиллик меъёри, кг/га	Экишдан олдин		Экишдан кейин			Тупланиш даврида			Найчалаш даврида			Бошоқлаш даврида						
		чиқинди ва қолдиқлар, т/га	минерал ўғитлар, кг/га		чиқинди ва қолдиқлар, т/га	минерал ўғитлар, кг/га			чиқинди ва қолдиқлар, т/га	минерал ўғитлар, кг/га			чиқинди ва қолдиқлар, т/га	минерал ўғитлар, кг/га					
			P	K		N	P	K		N	P	K		N	P	K			
1	N-0 P-0 K-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2 тонна/га гўнглар +N-220 P-160 K-50	-	96	30	-	44	32	10	1 т/га гўнглар	55	24	7	1 т/га гўнглар	77	8	3	44	-	-
3	7 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар +N-154 P-112 K-35	7,0	67	21	-	31	22	7	-	38	17	5	-	54	6	2	31	-	-
4	10 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар +N-154 P-112 K-35	10,0	67	21	-	31	22	7	-	38	17	5	-	54	6	2	31	-	-
5	15 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Йиллик озиқлантириш миқдори, %	100	60	60	-	20	20	20	-	25	15	15	-	35	5	5	20	-	-

Лойиҳани амалга оширишда эришилган амалий натижалар қўйидагилардан иборат: суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда ҳам суғориладиган ўтлоқи тупроқларида ҳам 10 тонна/га чиқинди, қолдиқлар ва (соф ҳолда) N₁₅₄P₁₁₂K₃₅ кг/га ўғит меъёрлари қўллаш бўйича агротавсиялар ва иқтисодий кўрсаткичлар ишлаб чиқилган; 10 тонна/га чиқинди, қолдиқлар ва (соф ҳолда) N₁₅₄P₁₁₂K₃₅ кг/га ўғит меъёрларини суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда ҳам суғориладиган ўтлоқи тупроқларида қўллаш усуллари ва муддатлари ишлаб чиқилган, бунинг натижасида кузги буғдойнинг “Васса” навидан суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқлар шароитида 64,7 ц/га олинган бўлса, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда 67,3 ц/га дон ҳосили олинди.

Юқоридаги жадвал, кузги буғдойнинг озиқлантириш тизимини амалга ошириш агротехнологияси бўлиб, суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи ва суғориладиган ўтлоқи

тупроқлари шароитида мақбул ўғит меъёрлари ва муддатларини куллаган фермер ва кластер хўжаликларида тупроқ хоссалари яхшиланиб, дон ҳосилдорлиги ошганлиги аниқланди.

Хулоса. Тадқиқотлар ўтказилган суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи ва суғориладиган ўтлоқи тупроқларнинг кимёвий таркибига қўлланилган агротехника, агротадбирлар, ўғитлаш, суғоришлар таъсир кўрсатган. 10 т/га чиқинди ва қолдиқлар+(соф ҳолда)N-154 P-112 K-35 кг/га мақбул ўғит қўллаш меъёрлари қўлланилганда, тупроқларининг агрокимёвий хусусиятларига ҳамда кузги буғдойнинг ўсиб–ривожланиши яхшиланиб, қўлланилган ўғитларнинг самарадорлиги кўтарилди. Фермер хўжаликлари билан ўтказилган ишлаб-чиқариш тажрибаларда, кузги буғдойдан фермерларнинг ўғит меъёрларидаги ҳосилига нисбатан суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларида ўртача қўшимча 4,7 ц/га дон ҳосили, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда ўртача қўшимча 5,9 ц/га дон ҳосил олинди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июнда «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 277-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 13 февралдаги “Қишлоқ хўжалиги ерлари деградациясига қарши курашиш, тупроқнинг гумус миқдори ва унумдорлигини оширишни қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 71-сон қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 20-февралдаги “Қишлоқ хўжалиги ерлари унумдорлигини ошириш қўшимча чора тадбирлар тўғриси” даги 97-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирининг 2024 йил 23 февралдаги 50-сон буйруғи.
5. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари.-Т.:ЎзПТИ,2007.4-16, 67-68, 132-139 б.
6. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии Издание 5-е.-Т.: 1977. -12-18 б.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: «Агропромиздат», 1985. -С. 352.